

O ENFERMEIRO PODE ATUAR NA PREVENÇÃO DO RISCO DE QUEDAS E PERFORMANCE FÍSICA DE IDOSOS?

CAN NURSES ACT TO PREVENT THE RISK OF FALLS AND PHYSICAL PERFORMANCE OF THE ELDERLY?

Edileuza B. Z. Saraiva¹
Paulo Monteiro da Silva²
Franciele Marques Vanderlei³

RESUMO

O objetivo do estudo foi analisar o risco de queda e a performance física de idosos e avaliar as possíveis atuações do enfermeiro. Idosos foram entrevistados quanto aos seus dados pessoais e demográficos e realizaram os testes relacionados ao risco de quedas (*Time Up and Go Test – TUGT*, *Performance-Oriented Mobility Assessment – POMA* e Escala de Equilíbrio de Berg) e performance física (*Short Physical Performance Battery – SPPB*). Um total de 81 idosos foram avaliados, sendo 91,36% do sexo feminino. No SPPB a média no score total foi de 10,43 pontos o que corresponde a um bom desempenho na *performance* física. No TUGT os idosos apresentaram na média 9,50 segundos considerado normal para indivíduos saudáveis e independente. Para o POMA a amostra atingiu uma média de 54,46 pontos mostrando um bom desempenho nas atividades com risco de quedas. E o BERG não mostrou risco de quedas. Portanto, idosos apresentam boa performance física e baixo risco de quedas. Além disso, o enfermeiro deve estar preparado para o envelhecimento populacional, conhecer os declínios do envelhecimento e como ocorre a redução da capacidade funcional.

Palavras-chave: acidentes por quedas; velocidade de marcha; idoso.

ABSTRACT

The objective of the study was to analyze the risk of falling and the physical performance of elderly people and evaluate the possible actions of the nurse. Elderly people were interviewed for their personal and demographic data and performed tests related to the risk of falls (*Time Up and Go Test - TUGT*, *Performance-Oriented Mobility Assessment - POMA* and *Berg Balance Scale*) and physical performance (*Short Physical Performance Battery - SPPB*). 81 elderly people were evaluated, 91.36% of whom were female. In the SPPB, the average in the total score was 10.43 points, which corresponds to a good performance in physical performance. In TUGT, the elderly had an average of 9.50 seconds, considered normal for healthy and independent individuals. For POMA the sample reached an average of 54.46 points, showing a good performance in activities with risk of falls. In addition, BERG showed no risk of falls. Therefore, elderly people have good physical performance and a low risk of falls. In addition, nurses must be prepared for population aging know the declines of aging and how the reduction in functional capacity occurs.

Keywords: accidents due to falls; walking speed; elderly.

¹ Graduada em Enfermagem da Faculdade de Presidente Prudente.

² Discente do Curso de Enfermagem da Faculdade de Presidente Prudente

³ Docente do Curso de Enfermagem da Faculdade de Presidente Prudente.

1 INTRODUÇÃO

O amadurecimento de um indivíduo pode ser representado pelas experiências de vida que ele vivenciou ao longo de sua história, assim como por meio da representação de sua idade, advindo do impacto de seu envelhecimento. Logo, esses efeitos ocorrem a nível neuropsicológico, biológico e também social (MORAES; MORAES; LIMA, 2010).

Moraes, Moraes e Lima (2010) informam que o envelhecimento representa o conjunto de consequências ou os efeitos da passagem do tempo. Pode ser considerado biologicamente como a involução morfofuncional que afeta todos os sistemas fisiológicos principais, de forma variável. Essa involução não impede, entretanto, que a pessoa se mantenha ativa, independente e feliz. Representa do ponto de vista psíquico, a conquista da sabedoria e da compreensão plena do sentido da vida. A velhice bem-sucedida, física e psiquicamente, constitui-se, indiscutivelmente, na grande fase da vida, onde o ser humano está preparado para entrar em comunhão com a grandiosidade da criação.

Tem-se, então, a descrição padrão da idade estabelecida pelas Nações Unidas, a qual conceitua que são idosos, as pessoas com idade acima de 60 anos (BRASIL, 2005). Já a Organização Mundial da Saúde (OMS), no ano de 2002, define tal descrição como sendo idoso aqueles indivíduos que possuem a partir de 60 anos ou mais, entre os países em desenvolvimento e com 65 anos em países desenvolvidos, utilizando para tal conceito a idade cronológica (BRASIL, 2005).

De acordo com a OMS, ainda no ano de 2002 informa que de 1980 e 2000 a população com 60 anos ou mais cresceu de 7,3 milhões para mais de 14,5 milhões (BRASIL, 2005). Segundo Organização Pan-Americana da Saúde, por meio de dados da OMS, até o ano de 2025, o Brasil será o sexto país do mundo em número de idosos (BRASIL, 2005).

De acordo com Miranda, Mendes e Silva (2016), as projeções indicam que em 2050 a população brasileira será de 253 milhões de habitantes, a quinta maior população do planeta, abaixo apenas da Índia, China, EUA e Indonésia. Além disso, a Organização Pan-Americana da Saúde ainda destaca e descreve o crescimento da população idosa (BRASIL, 2005). Entre 1970 e 2025, espera-se um crescimento de 223%, ou em torno de 694 milhões, no número de pessoas mais velhas. Em 2025, existirá um total de aproximadamente 1,2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos. Até 2050 haverá dois bilhões, sendo 80% nos países em desenvolvimento (BRASIL, 2005).

Nota-se, porém, que, esse curso de vida humana, comum a todos os seres vivos, se difere entre si no contexto de presença ou não de comorbidades e estilos de vida adotados por

esses idosos, os quais afetam o processo de envelhecimento, tornando-o saudável, com obtenção de bem-estar e melhor qualidade de vida (LIMA; SILVA; GALHARDONI, 2008).

Assim, o aumento da expectativa de vida traz à tona algumas discussões frente às atividades que esses idosos escolhem para compor as ocupações da vida diária. Desse modo, a ocorrência de quedas entre os idosos é um dos principais problemas clínicos e de saúde pública que contribuem para a incapacidade das pessoas de faixa etária avançada (BECK *et al.*, 2011).

O declínio da força e massa muscular é uma consequência natural do processo de envelhecimento (GOODPASTER *et al.*, 2006) e está diretamente relacionada à perda de função física, mobilidade e quedas⁷. A queda é definida como um evento não intencional que tem como resultado a mudança de posição do indivíduo para um nível mais baixo, em relação a sua posição inicial (MOURA *et al.*, 1999) e está associada além da diminuição da força muscular com a redução do controle postural e alterações na marcha (MOURA *et al.*, 1999; GRAY *et al.*, 2016).

O risco de quedas é a principal causa de incapacidade e mortalidade em idosos, cerca de 30% são acometidas por tal evento (SARTINI *et al.*, 2010); essa condição acompanhada de outras alterações decorrentes do envelhecimento predispõe o indivíduo a riscos (MOURA *et al.*, 1999).

Em busca de evitar ou retardar os declínios da longevidade, está bem elucidada na literatura que a realização regular de exercícios físicos pode atuar positivamente em tais agravos (OH *et al.*, 2017; CADORE *et al.*, 2013), com ênfase em parâmetros de melhora do risco de quedas e performance física. No entanto, a atuação do enfermeiro também é necessária.

Em relação aos cuidados e a prevenção em quedas, o enfermeiro tem um papel fundamental em orientar os idosos e sua família. Atualmente, os idosos são indivíduos ativos e na maioria das vezes independentes, realizando suas próprias atividades diárias como tomar banho, preparar suas refeições, lavar louças, limpar a casa, dentre outras. Sendo que essas atividades podem tornar-se um risco, principalmente de quedas, modificando assim, suas atividades de rotina e independência (FREITAS *et al.*, 2011).

As quedas são mais frequentes em idosos, causando redução da autonomia e tornando-os mais dependentes em suas casas, portanto, alguns cuidados devem ser tomados. Diante desse contexto, o enfermeiro pode realizar a orientação de medidas preventivas como a retirada de tapetes e fios, cama baixa, grade nas camas e barras de segurança em banheiros, rampas, degraus e escadas, andar sempre acompanhado e fazer o uso de sapatos antiderrapante, não andar de meias, obter uma boa iluminação e evitar o consumo de bebidas alcoólicas e fazer sempre o uso correto dos medicamentos conforme prescrição médica (FREITAS *et al.*, 2011).

A importância do enfermeiro é obter os cuidados específicos com esses idosos. Além disso, o incentivo à prática regular de atividade física também pode ser uma tarefa do enfermeiro, que juntamente com uma equipe multidisciplinar, proporcionará os benefícios para a população idosa, prevenindo o risco de quedas e melhorando o desempenho físico (FREITAS et al., 2011).

Partindo dessa situação encontrada, o presente trabalho possui relevância e faz ressoar um alerta no que se refere ao risco de queda e performance física entre a população idosa, uma vez que, com o processo de envelhecimento há muitas mudanças naturais que causam diversas limitações funcionais e, assim, impõem ao idoso vulnerabilidade a esse tipo de acontecimento, portanto, investigar esses aspectos é necessário. Com base nesses aspectos, o objetivo deste trabalho é analisar o risco de queda e a performance física de idosos e propor uma atuação do enfermeiro.

2 MÉTODOS

2.1 População

Trata-se de um estudo de caráter transversal. Para este estudo um total de 81 idosos de ambos os sexos foram convidados a participar, essa amostra foi recrutada da comunidade. Foram elegíveis indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos e que concordaram em assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. Não foram incluídos indivíduos que apresentavam doenças neurológicas, cardiovasculares ou musculoesqueléticas severas. Além disso, foram excluídos do estudo os voluntários que não foram capazes de realizar as avaliações propostas.

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da FCT/UNESP (CAAE 56496816.3.0000.5402). Posteriormente, os voluntários foram informados sobre as etapas e objetivos do estudo, e ao concordarem, assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido.

2.2 Delineamento do estudo

A coleta de dados aconteceu no Núcleo Morumbi da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP de Presidente Prudente e no Centro de Estudos e Atendimento em Fisioterapia e Reabilitação (CEAFIR). Inicialmente, os participantes responderam a uma entrevista inicial, onde foram coletados dados pessoais demográficos, medicamentos em uso e doenças associadas. Em seguida, foram avaliados dados antropométricos (massa corpórea, estatura, índice de massa corporal [IMC] e circunferências de cintura, abdome e quadril).

Após esse processo, foram aplicados os testes relacionados ao risco de quedas (*Time Up and Go Test* – TUGT, *Performance-Oriented Mobility Assessment* – POMA e Escala de Equilíbrio de Berg) e performance física (*Short Physical Performance Battery* – SPPB) a fim de reunir dados para sustentação deste estudo. Após o término dos testes o participante foi liberado. Vale destacar que esses questionários foram aplicados por um avaliador que não participa da escrita desse estudo.

2.3 Avaliação do risco de quedas

2.3.1 *Timed Up and Go test*

O teste *Timed Up and Go test* é uma ferramenta de fácil aplicação clínica, rápida e acessível, utilizado para avaliar a mobilidade funcional e o risco de quedas em idosos (CADORE *et al.*, 2013; BARRY *et al.*, 2014). Para realizar o teste, o indivíduo deve levantar-se de uma cadeira (com altura de aproximadamente 46 cm), andar por três metros em um percurso retilíneo, virar-se, retornar em direção a cadeira e sentar-se novamente. É mensurado o tempo, em segundos, em que o indivíduo realiza a tarefa (BARRY *et al.*, 2014; PODSIADLO; RICHARDSON, 1991). O participante foi orientado a andar em um ritmo confortável e seguro, e iniciar o teste com as costas repousadas na cadeira; dispositivos de apoio podem ser usados durante o teste, caso necessite.

Segundo Bischoff *et al.* (2003), o tempo em até 10 segundos é considerado normal para indivíduos saudáveis e independentes, de 11 a 20 segundos para indivíduos com independência parcial, deficiência e/ou baixo risco de quedas; e acima de 20 segundos indica que o indivíduo apresenta um déficit na mobilidade física e risco de quedas.

2.3.2 *Performance Oriented Mobility Assessment (POMA)*

A escala *Performance Oriented Mobility Assessment* (POMA) avalia os fatores de risco de quedas em idosos; foi criada em 1986 por Tinetti *et al.* (1986) e adaptada para a população brasileira por Gomes *et al.* (2003) em 2003. A escala é composta por 22 itens, sendo que 13 avaliam o equilíbrio e 9 a marcha; as tarefas inseridas na escala se referem as atividades de vida diária.

Para o equilíbrio são avaliadas: equilíbrio postural sentado, transferência de sentado para em pé, equilíbrio em bipedestração imediato, equilíbrio estático nos primeiros cinco segundos, equilíbrio estático com olhos fechados, girar 360°, equilíbrio ao receber

deslocamento no esterno pelo avaliador, equilíbrio estático com movimento de rotação e extensão de cabeça, equilíbrio em apoio unipodal por cinco segundos, equilíbrio ao realizar extensão de coluna, alcançar um objeto acima da cabeça e inclinação anterior. A pontuação para cada item varia de 3 (normal), 2 (adaptativa) e 1 (anormal), sendo o escore total de 39 pontos (KARUKA; SILVA; NAVEGA, 2011).

As tarefas para avaliação da marcha são: iniciação da marcha, altura do passo, comprimento do passo, simetria do passo, continuidade do passo, desvio da linha média, estabilidade do tronco, base de apoio durante as fases da marcha e virar-se durante a marcha. A pontuação é classificada em 2 (normal) e 1 (anormal), com escore total de 18 pontos (KARUKA; SILVA; NAVEGA, 2011). A escala total tem soma de 57 pontos (GOMES *et al.*, 2003; KARUKA; SILVA; NAVEGA, 2011). Não foram encontrados na literatura pontuações de corte para o risco de quedas da POMA, entretanto, segundo Gomes *et al.* (2003) quanto maior a pontuação na escala, melhor é o desempenho do indivíduo.

2.3.3 Escala de equilíbrio de Berg

Desenvolvida por Berg *et al.* (1989) em 1989 e adaptada para a população brasileira por Miyamoto *et al.* (2004) em 2004, trata-se de uma escala muito utilizada para avaliar o risco de quedas. A escala possui 14 itens relacionados às atividades de vida diária, cada tarefa pode ser classificada de 0 a 4 pontos, sendo o escore total de 56 pontos. De acordo com Berg *et al.* (1992) o ponto de corte para diferenciar idosos com e sem risco de quedas é de 45 pontos.

As tarefas avaliadas são: passar da posição sentada para em pé, permanecer em pé e sentado sem apoio por dois minutos, realizar transferências, em posição ortostática com olhos fechados por 10 segundos, permanecer com os pés unidos, inclinar-se para frente com braços estendidos, pegar um objeto do chão, virar-se para olhar para trás, girar 360°, tocar os pés alternadamente em um degrau, permanecer na posição de *semi tandem* por 30 segundos e permanecer em apoio unipodal (MIYAMOTO *et al.*, 2004).

2.4 Avaliação da performance física

O instrumento *Short Physical Performance Battery* (SPPB) avalia a performance física por meio do equilíbrio estático, da força de membros inferiores e da velocidade de marcha (NAKANO, 2007).

Existem três divisões neste teste: para o equilíbrio, o indivíduo é orientado a ficar em três posições em pé por 10 segundos: com os pés juntos, com um pé parcialmente à frente e com um pé à frente; para avaliação de força de membros inferiores, o indivíduo realiza o movimento de sentar e levantar de uma cadeira por cinco vezes e em sua velocidade máxima, é mensurado em segundos o tempo em que o mesmo leva para realizar a atividade; e para a velocidade de marcha, o participante caminha em um trajeto de quatro metros em sua velocidade habitual, onde foi medido, em segundos, o tempo que o indivíduo realiza o trajeto (NAKANO, 2007). Cada teste possui uma pontuação máxima de quatro pontos, e o escore total é resultado da soma dos três testes, dessa forma o SPPB tem uma pontuação máxima de 12 pontos, onde é classificada em: 0 a 3 pontos como incapacidade ou desempenho ruim; 4 a 6 pontos: baixo desempenho; 7 a 9 pontos: moderado desempenho; 10 a 12 pontos: bom desempenho (NAKANO, 2007).

2.5 Análise estatística

Para análise dos dados do perfil da população e do risco de quedas e performance física, foi utilizado o método estatístico descritivo e os resultados foram apresentados com valores de médias, desvios padrão, mediana e valores mínimos e máximos. O programa estatístico SPSS (versão 13.0) (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA) foi utilizado para as análises.

3 RESULTADOS

Um total de 81 idosos foram avaliados no presente estudo, sendo 91,36% do sexo feminino, a maioria com ensino superior completo (50,67%) seguido de ensino médio completo (30,67%) e casados (58,67%). A Tabela 1 mostra as demais características pessoais e antropométricas da população do estudo.

Tabela 1. Valores médios seguido dos respectivos desvios-padrão, mediana e valores mínimos e máximos das características pessoais e antropométricas dos idosos avaliados.

Variáveis	Média ± DP (Mediana)	Valores mínimos e máximos
Idade (anos)	70,27 ± 6,45 (70,00)	61,00 – 90,00
Peso (Kg)	67,22 ± 9,07 (67,22)	40,60 – 92,50
Estatura (m)	1,59 ± 0,07 (1,60)	1,44 – 1,78
IMC (Kg.m ²)	26,43 ± 3,59 (25,61)	18,24 – 35,79

Legenda: Kg: quilogramas; m: metros, IMC: índice de massa corporal, Kg.m²: quilogramas por metros ao quadrado, DP: desvio padrão.

Na Tabela 2, estão apresentados os valores descritivos do teste de SPPB. A média da amostra no score total foi de 10,43 pontos o que corresponde a um bom desempenho na *performance* física.

Tabela 2. Valores de média, desvio padrão, mediana e mínimos e máximos da performance física da amostra estudada.

Variáveis	Média ± DP (Mediana)	Valores mínimos e máximos
SPPB Equilíbrio (pontos)	3,77 ± 0,47 (4,00)	2,00 – 4,00
SPPB Marcha (pontos)	3,53 ± 0,65 (4,00)	1,00 – 4,00
SPPB Força de MMII (pontos)	2,85 ± 0,89 (3,00)	1,00 – 4,00
SPPB Score Total (pontos)	10,43 ± 1,34 (10,00)	7,00 – 12,00

Legenda: SPPB: *Short Physical Performance Battery*, MMII: membros inferiores, DP: desvio padrão.

Na Tabela 3, estão apresentados os valores descritivos do teste de TUGT, POMA e Berg. No TUGT o tempo em até 10 segundos é considerada normal para indivíduos saudáveis

e independente, sendo que os idosos apresentaram na média 9,50 segundos. Para o POMA, o escore máximo é de 57 pontos, sendo que a presente amostra atingiu uma média de 54,46 pontos mostrando um bom desempenho nas atividades com risco de quedas. E por fim, o BERG não mostrou risco de quedas para os idosos avaliados.

Tabela 3. Valores de média, desvio padrão, mediana e mínimos e máximos da TUGT, POMA e Berg da amostra estudada.

Variáveis	Média ± DP (Mediana)	Valores mínimos e máximos
TUGT (segundos)	9,50 ± 2,00 (9,44)	5,92 – 20,16
POMA (pontos)	54,46 ± 2,23 (55,00)	48,00 – 57,00
BERG (pontos)	53,20 ± 2,78 (54,00)	44,00 – 56,00

Legenda: TUGT: *Timed Up and Go test*, POMA: *Performance-Oriented Mobility Assessment*, BERG: Escala de equilíbrio de Berg, DP: desvio padrão.

4 DISCUSSÃO

O desempenho físico na faixa etária da terceira idade não é o mesmo se comparado a força muscular, a marcha e ao equilíbrio de indivíduos mais jovens. Além das alterações provenientes da idade, a maioria dos idosos possuem comorbidades fato que diminui a aptidão física.

Observou-se no presente trabalho o perfil pessoal e antropométrico de oitenta e um (81) idosos, dos quais verificou-se a prevalência do sexo feminino (91,36%) nesta pesquisa, indo de encontro ao que diz a literatura, da qual a maioria dos participantes são mulheres idosas (GOMES *et al.*, 2009; RODRIGUES, 2009; BRETAN *et al.*, 2013; SOUZA *et al.*, 2017).

Em relação aos dados sociodemográficos, notou-se que a maioria possui ensino superior completo (50,67%), seguido de ensino médio completo (30,67%), corroborando com estudos que informam possuírem escolaridade (GOMES *et al.*, 2009; SOUZA *et al.*, 2017). Por outro lado, o estado civil que o artigo destaca apresenta 58,67% de casados, destoando de alguns

estudos quando informam um número de 50% - Casado/vive com companheiro e 50% - Viúvo/Solteiro/Divorciado (SOUZA *et al.*, 2017).

Já as informações relacionadas com a idade, obteve-se a média de 70 anos, o qual pontua-se uma tendência a piora no desempenho físico conforme os anos se avançam (MARTINEZ *et al.*, 2016). Por sua vez, os valores descritivos através do teste de SPPB, mostrou a média da amostra no score de 10,43 pontos, que corresponde a um bom desempenho na *performance* física. Isto está em consonância com alguns autores em relação ao bom desempenho. Ressalta-se que a prática de exercícios físicos resistidos e de capacidade aeróbica aumenta a capacidade funcional e, conseqüentemente, diminui o risco de quedas (SILVA *et al.*, 2010).

Como foi visto nesta pesquisa, no TUGT os idosos apresentaram a média 9,50 segundos. Estudos demonstram que, neste teste de mobilidade, a maioria dos idosos consegue demorar de 10 a 19 segundos, demonstrando que as pessoas que indicam tais escores podem apresentar poucas restrições de movimento no que diz respeito a atividades básicas do dia a dia, sendo importante ressaltar que a piora no escore do desempenho do TUGT ocorre conforme a idade vai aumentando (BRETAN *et al.*, 2013). Outros autores destacam que essa média obtida para o TUGT - 10,0 segundos - está na faixa de normalidade para a população brasileira e, portanto, não é visto como um valor preditor da ocorrência de quedas, uma vez que o corte preditor de quedas para o TUG é de 12,47 segundos (MARTINEZ *et al.*, 2016).

Na presente amostra, o POMA atingiu uma média de 54,46 pontos mostrando um bom desempenho nas atividades com risco de quedas, uma vez que o escore máximo é de 57 pontos. Estudo enfatiza resultados dentro dos níveis aceitáveis, pois um número maior de idosos comprovam serem independentes, ou seja, poucos idosos apresentavam déficit motor significativo (GOMES, 2003).

A literatura ainda informa que, no teste POMA, a maioria das idosas apresentam pontuação superior a 45, 47 e 49 pontos, o que infere um menor risco de quedas, certo de que as idosas com tais pontuações podem ser classificadas com normalidade de equilíbrio (KARUKA; SILVA; NAVEGA, 2011).

E por fim, o estudo expressou, por meio do BERG, que não houve risco de quedas para os idosos avaliados, posto que a média apresentada foi de 54,00 pontos, evidenciando que a escala de equilíbrio de Berg tem uma pontuação máxima de 56,00 pontos (SILVA *et al.*, 2008).

Logo, nota-se que quanto menor a pontuação atingida pelo idoso, maior será o seu risco de queda. Porém, como mostra o trabalho, pontuações superiores indicam normalidade do

equilíbrio e, conseqüentemente, pouco risco para quedas (KARUKA; SILVA; NAVEGA, 2011).

Assim, é importante expor a relevância deste artigo, pois a utilização dos testes utilizados para a análise dos dados do perfil da população estudada favorece a busca de indivíduos que possuem risco de queda, e propõe que as avaliações são seguras e apresentam boa reprodutibilidade entre as mensurações.

Além disso, é essencial que ocorra um trabalho em equipe, da qual uma abordagem multidisciplinar torna-se necessária, posto que essa relação multiprofissional atenderá de maneira integral e forma equitativa as necessidades advindas da idade mais avançada (COSTA, 2015).

Daí a importância dessas intervenções técnicas provenientes de diferentes áreas profissionais no atendimento ao paciente idoso, pois a busca pelos saberes ocorre de maneira mais efetiva e leva ao planejamento e resoluções de problemas de saúde dos idosos, interferindo positivamente na saúde dessa população em questão (COSTA, 2015).

Dessa maneira, ressalta-se a relevância da enfermagem dentro dessa equipe no cuidado do paciente idoso que, tanto o enfermeiro, como a equipe de enfermagem devem elaborar propostas de ações com intuito de prevenir o risco de queda, necessitando ainda de criação de estratégias voltadas a intensificação desse risco dentro de hospitais, de instituições e em domicílio (FREITAS *et al.*, 2011), para que assim, se tenha uma maior contribuição na melhoria da qualidade de vida desses indivíduos, com intuito de prevenção de quedas e de avanço na funcionalidade desses pacientes.

Levando-se em consideração o estudo, verifica-se que através do processo de envelhecimento se caracteriza a redução da capacidade funcional, na qual os idosos começam a apresentar diminuição da força muscular, dificuldade de equilíbrio e de marcha, tendo assim mais chances de apresentarem quedas.

Neste contexto, constata-se que as ações integradas da equipe de enfermagem impactam positivamente o dia a dia desses idosos, posto que o plano de cuidados e a visão aprofundada da funcionalidade desses indivíduos, aplicados em diferentes momentos, viabilizam e também previnem o risco de quedas.

Conflito de interesse

Os autores declaram não haver qualquer potencial conflito de interesse que possa interferir na imparcialidade deste trabalho científico.

REFERÊNCIAS

- BARRY, E. *et al.* Is the Timed Up and Go test a useful predictor of risk of falls in community dwelling older adults: a systematic review and meta-analysis. **BMC Geriatrics**, v. 14, n. 1, p. 14, 2014.
- BECK, A. P. *et al.* Fatores associados à quedas entre idosos praticantes de atividades físicas. **Texto Contexto Enferm.**, v. 20, n. 2, p. 280-286, 2011.
- BERG, K. *et al.* Measuring balance in the elderly: preliminary development of an instrument. **Physiotherapy Canada**, v. 41, n. 6, p. 304-311, 1989.
- BERG, K. *et al.* Measuring balance in the elderly: validation of an instrument. **Can J Public Health**, v. 83, n. 2, p. S7-S11, 1992.
- BISCHOFF, H. A. *et al.* Identifying a cut-off point for normal mobility: a comparison of the timed 'up and go' test in community-dwelling and institutionalised elderly women. **Age Ageing**, v. 32, n. 3, p. 315-320, 2003.
- BRASIL. Organização Pan-Americana da Saúde. **Envelhecimento ativo: uma política de saúde**. Brasília-DF, 2005.
- BRETAN, O. *et al.* Risco de queda em idosos da comunidade: avaliação com o teste Timed up and go. **Brazilian Journal of Otorhinolaryngology**, São Paulo, v. 79, n. 1, jan./fev. 2013.
- CADORE, E. L. *et al.* Effects of different exercise interventions on risk of falls, gait ability, and balance in physically frail older adults: a systematic review. **Rejuvenation Res.**, v. 16, n. 2, p. 105-114, 2013.
- COSTA, P. de A. da. **As atuações das equipes multiprofissionais para efetivar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa: um estudo na Vila Vicentina Júlia Freire em João Pessoa – PB**. 2015. Monografia (Especialização) - Universidade Estadual da Paraíba, João Pessoa, 2015.
- FREITAS, R. de. *et al.* Cuidado de enfermagem para prevenção de quedas em idosos: proposta para ação. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 64, n. 3, p. 478-485, 2011.
- GOMES, G. A. O. *et al.* Comparação entre idosos que sofreram quedas segundo desempenho físico e número de ocorrências. **Revista Brasileira de Fisioterapia**, Campinas, v. 13, n. 5, 430-437, abr. 2009.
- GOMES, G. de C. **Tradução, adaptação transcultural e exames das propriedades de medida da escala "Performance-Oriented-Mobility-Assessment" (POMA) para uma**

amostragem de idosos brasileiros institucionalizados. 2003. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 2003.

GOODPASTER, B. H. *et al.* The loss of skeletal muscle strength, mass, and quality in older adults: the health, aging and body composition study. **J Gerontol A Biol Sci Med Sci.**, v. 61, n. 10, p. 1059-1064, 2006.

GRAY, M.; GLENN, J. M.; BINNS, A. Predicting sarcopenia from functional measures among community-dwelling older adults. **Age (Dordr)**, v. 38, n. 1, p. 22, 2016.

KARUKA, A. H.; SILVA, J. A. M. G.; NAVEGA, M. T. Análise da concordância entre instrumentos de avaliação do equilíbrio corporal em idosos. **Rev Bras Fisioter.**, v. 15, n. 6, p. 460-466, 2011.

LIMA, A. M. M. da; SILVA, H. S. da; GALHARDONI, R. Envelhecimento bem-sucedido: trajetórias de um constructo e novas fronteiras. **Interface Comunicação Saúde Educação**, v. 12, n. 27, p. 795-807, 2008.

MARTINEZ, B.P. *et al.* Segurança e reprodutibilidade do teste Timed Up and Go em idosos hospitalizados. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, Salvador, v. 22, n. 5, 408-411, set./out. 2016.

MIRANDA, G. M. D; MENDES, A. da C. G.; SILVA, A. L. A da. O envelhecimento populacional brasileiro: desafios e consequências sociais atuais e futuras. **Rev Bras Geriatr. Gerontol**, v. 19, n. 3, p. 507-519, 2016.

MIYAMOTO, S. T. et al. Brazilian version of the Berg balance scale. **Braz J Med Biol Res**, v. 37, n. 9, p. 1411-1421, 2004.

MORAES, E. N. de; MORAES, F. L. de; LIMA, S. de P. P. Características biológicas e psicológicas do envelhecimento. **Rev Med Minas Gerais**, v. 20, n. 1, p. 67-73, 2010.

MOURA, R. N. S. F. *et al.* Quedas em idosos: fatores de risco associados. **Gerontologia**, v. 7, n. 1, p. 15-21, 1999.

NAKANO, M. M. **Versão Brasileira da Short Physical Performance Battery – SPPB:** adaptação cultural e estudo da confiabilidade. 2007. Dissertação (mestrado) – Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2007.

OH, S. H. *et al.* Association between exercise type and quality of life in a community-dwelling older people: a cross-sectional study. **Plos One**, v. 12, n. 12, p. e0188335, 2017.

PODSIADLO, D.; RICHARDSON, S. The Timed “Up & Go”: a test of basic functional mobility for frail elderly persons. **J Am Geriatr Soc.**, v. 39, n. 2, p. 142-148, 1991.

RODRIGUES, I. G. **Velocidade da marcha, quedas, medo de cair e capacidade funcional em idosos da comunidade:** dados do Fibra. 2009. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Campinas, Campinas, SP, 2009.

SARTINI, M. *et al.* The epidemiology of domestic injurious falls in a community dwelling elderly population: an outgrowing economic burden. **Eur J Public Health**, v. 20, n. 5, p. 604-606, 2010.

SILVA, A. da. *et al.* Equilíbrio, coordenação e agilidade de idosos submetidos à prática de exercícios físicos resistidos. **Rev Bras Med Esporte**, São Paulo, v. 14, n. 2, 88-93, mar./abr. 2008.

SILVA, T. O. da. *et al.* Avaliação da capacidade física e quedas em idosos ativos e sedentários da comunidade. **Revista Brasileira de Clínica Médica**, São Paulo, v. 8, n. 5, 392-8, set./out. 2010.

SOUZA, L. H. R. *et al.* Queda em idosos e fatores de risco associados. **Revista de Atenção à Saúde**, São Caetano do Sul, v. 15, n. 54, p. 55-60, out./dez. 2017.

TINETTI, M. E. Performance-oriented assessment of mobility problems in elderly patients. **J Am Geriatr Soc.**, v. 34, n. 2, p. 119-126, 1986.

Recebido em 23/06/2022

Aceito em 04/07/2022